

SHAXS RIVOJLANISHIDA MULOQOTNING AHAMIYATI

Ravshanova Zebo Sardorjon qizi

Namangan Davlat Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17973192>

Antonatsiya: Ushbu maqolada muloqotning turlari, funksiyalari, ijtimoiy - psixologik jihatlari va shaxsning rivojlanishidagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: muloqot, kommunikatsiya, ijtimoiy jamiyat, identifikatsiya, refleksiya, stereotipizatsiya, stereotip ijtimoiy taraqqiyot, asertivlik, diologik, monologik.

Rivojlanayotgan jamiyatda shaxsning har tomonlama kamol topishi, ayniqsa ijtimoiy - psixologik jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllanishida muloqot alohida ahamiyatga ega. Inson tug'ilgandan boshlab sotsial muhitda rivojlanadi. Odam nutq, emotsional sezgirlik va ijtimoiy faollikni aynan muloqot jarayonida o'zlashtiradi. Muloqot faqat aloqa vositasi emas, balki, shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy moslashuv, axloqiy qadriyatlar va madaniyatni o'zlashtirishda asosiy vositadir bo'lib xizmat qiladi. Oddiy narsalarni o'rganish uchun taqlid orqali o'zaro muloqotda bo'lishi zarur. Jamiyat qonun - qoidalariga asoslangan holda munosabatlar rivojlanadi. Individ bilan shaxs muloqoti o'rtasida ham juda katta farqni ko'rish mumkin. Masalan, go'dak, ruhiy kasal, ongi past rivojlangan kishilarning muloqoti bilan yetuk rivojlangan kishilarning muloqoti o'rtasida katta farq bor. Ongli shaxs muloqotni boshlashdan avval miyasida o'ylaydi, so'zlarni rejalashtiradi. Bundan tashqari shaxsning jismoniy, aqliy, axloqiy va estetik rivojlanishida muloqotning o'rnini katta. Masalan, axloqiy rivojlanish uchun oilada, maktabda, bog'chada bolaga kattalar muloqot orqali ta'sir qiladilar. Shuningdek, estetik, aqliy, jismoniy rivojlanish uchun o'quvchiga o'qituvchi muloqot orqali ta'sir etishga harakat qiladi. Demak, muloqot eng yaxshi ta'sir qilish vositasi bo'lib ham xizmat qiladi.

Muloqot - ya'ni kommunikatsiya bu ikki yoki undan ortiq subyektlar o'rtasida axborot almashinuvi, o'zaro ta'sir va bir birini tushunish jarayonidir. Muloqotning eng muhim vazifalaridan biri uning ijtimoiy xulqidagi ishtiroki va uni muvofiqlashtirishdir. Rus psixologi A.A. Bodalev boshchiligidagi laboratoriya bir - birini tushunish mexanizmlarini aniqlash borasidagi qator psixologik qonuniyatlarini kuzatgan. (1) Bunday mexanizmlarga identifikatsiya, refleksiya va stereotipizatsiya kiradi.

- **Identifikatsiya** - shunday psixologik hodisaki, bunda suhbatdoshlar bir - birlarini to'g'riroq idrok qilish uchun o'zlarini bir - birlarining o'rniga qo'yib ko'rishga harakat qiladilar.

- **Refleksiya** - muloqot jarayonida suhbatdoshning pozitsiyasidan turib, o'zini tasavvur qilish.

- **Stereotipizatsiya** - odamlar ongida muloqot mobaynida shakllanib o'rnashib qolgan, ko'nikib qolingan obrazlardan shablon sifatida foydalanish hollaridir. A.A. Bodalev tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, muloqotning bunday mexanizmlari ba'zan muloqotni to'g'ri yo'nalganligini ta'minlash, boshqa holatlarda esa undagi xatoliklarni sababi bo'lishini ta'kidlaydi.

Psixolog L.S. Vigotskiy esa muloqotni "ijtimoiy taraqqiyotning - negizi" - deya ta'riflaydi. Bu fikrga ko'ra, bola avval muloqot orqali tashqi dunyoni idrok etadi, keyin esa ichki ong jarayonlarini shakllantiradi. Bu esa shaxsning ijtimoiy jamiyatning barqaror rivojlanishi va taraqqiyotini rivojlanishida muhim omillardan biri.

Muloqotda soʻzsiz belgilar(mimika,tana tili)ning oʻrni beqiyosdir.Albert Mehrabainning mashhur qoidasi bor va u quyidagicha: muloqotdagi maʼnoni yetkazishda :

- 7% - soʻzlar
- 38% - ohang va tovush ohangi orqali
- 55% - tana harakati va yuz ifodasi orqali uzatiladi.(2)

Bundan koʻrinib turibdiki, odamlar muloqot jarayonida soʻzlardan tashqari turli xil harakatlardan, qiliqlaridan, holatlardan, kulgu, ohanglar va boshqalardan foydalanadilar. Qiliqlar, mimika, ohanglar, toʻxtashlar (pauzalar), hissiy holatlar, kulgu, yigʻi, koʻz qarashlar, yuz ifodalari oʻzaro muloqotning nutqsiz vositalari boʻlib, ular muloqot jarayonini yanada kuchaytirib uni toʻldiradi va baʼzan esa nutqli muloqotning oʻrnini bosadi.

Faoliyat nazariyasining asoschilaridan biri Leontyev muloqot faqat ijtimoiylashuvda emas balki,faoliyatdagi oʻrni haqida bir qator fikrlar yuritgan.Bulardan -"muloqotni shunchaki axborot almashish emas,balki faoliyatning ijtimoiy shakli deb tushuntiradi.(3)Muloqot -inson faoliyatining ijtimoiy shakli boʻlib, u shaxs rivojlanishining va jamiyatda faol ishtirok etishining asosiy shartidir .

Bundan tashqari muloqot mavzu va yoʻnalishiga koʻra bir qator turlarga ajratish mumkin:

◦Ijtimoiy yoʻnaltirilgan yaʼni keng jamoatchilikka qaratilgan va jamiyat manfaatlaridan kelib chiqadigan muloqot, masalan, teleboshlovchilarning tomoshabinlarga murojaati, deputatlikka nomzodning saylovchilar bilan uchrashuvi, ommaviy namoyishlar chogʻida notiqning omma oldida chiqish qilishi kabi jarayonlar bunga yaqqol misoldir.

◦ Guruhdagi faoliyatning predmetiga yoʻnaltirilgan oʻzaro hamkorlikdagi faoliyatni amalga oshirish mobaynidagi muloqot-mehnat, taʼlim jarayonidagi yoki konkret topshiriqni bajarish jarayonida guruh aʼzolarining muloqotini koʻrishimiz mumkin.

◦ Shaxsiy muloqot bu bir shaxsning boshqa shaxs bilan oʻz muammolarini yechish maqsadida oʻrnatgan munosabatlari, ikki dugonaning dildan suhbatlashishlari, onaning farzandiga oʻgʻitlari kabi .

◦ Pedagogik muloqot - pedagogik jarayonda ishtirok etuvchilar oʻrtasida amalga oshiriladigan murakkab oʻzaro taʼsir jarayoni kabi jarayonlar bir - biridan farqlanadi.(4)

Har bir muloqot turining oʻz qonun - qoidalari,taʼsir usullari va yoʻl - yoʻriqlari borki, ularni bilish har bir kishining, ayniqsa, odamlar bilan doimo muloqotda boʻladiganlar, jamoat ishlarini boshqaruvchilarining burchidir . Muloqot jarayonining murakkab psixologik tabiatini bilish, turli sharoitlarda samarali munosabatlar oʻrnatish malakasini oshirish uchun uning tarkibiga kiruvchi element yoki boʻlaklarni bilish zarur.

Muloqotning hayotimizdagi shakl va koʻrinishlariga kelsak, uning har bir shaxsning hayotiy vaziyatlarga mos keladigan, oʻsha vaziyatlardan kelib chiqadigan koʻrinishlari va turlari haqida gapirish mumkin. Lekin umumiy holda, har qanday muloqot yo rasmiy yoki norasmiy tusda boʻladi. Agar rasmiy muloqot odamlarning jamiyatda bajaradigan rasmiy vazifalari va xulq-atvor normalaridan kelib chiqsa,masalan, rahbarining oʻz qoʻl ostida ishlayotgan hodimlar bilan muloqoti, oʻqituvchining oʻquvchilari bilan boʻladigan munosabat shaklini tushunamiz. Norasmiy muloqot - bu odamning shaxsiy munosabatlariga tayanadi va uning mazmuni oʻsha suhbatdoshlarning fikr-oʻylari, niyat-maqsadlari va emotsional munosabatlari bilan baholanadi.

Muloqot oʻz navbatida ijtimoiy xulqning vositasi hisoblanadi . Muloqotning eng muhim vazifalaridan biri - uning ijtimoiy xulqdagi ishtiroki va uni muvofiqlashtirishdir. Ijtimoiy

xulqning bevosita maqsadi va mohiyati odamlarga ta'sir ko'rsatish bo'lganligi uchun ham olimlar uning yo'nalishlari va jamiyatdagi ahamiyatiga e'tiborini qaratadilar. Professor R.S.Nemovning yozishicha, insonlararo munosabatlarda ijtimoiy xulqning quyidagicha ko'rinishlari mavjud bo'ladi:

- Muvaffaqiyatlarga erishish yoki mag'lubiyatlardan qochish bilan bog'liq yo'nalishdagi ijtimoiy ta'sir;
- Insonlarga doimiy ravishda intilish yoki ulardan qochish, hadiksirash bilan bog'liq xulq ko'rinishlari;
- Odamlar ustidan hukmronlik qilishga intilish yoki bo'ysunishga moyillikni namoyon etuvchi harakat yo'nalishlari;
- O'ziga ishonch yoki hamisha o'zgalar oldida nochorlikni his qilish.(5)

Yuqorida qayd etilgan ijtimoiy xulq shakllari shaxsning jamiyatdagi o'rnini belgilovchi, ularning odamlar orasidagi nufuzi va taqdiriga aloqador xulq shakllari tobora dolzarb ahamiyat kasb etib kelmoqda. Masalan:

- odamlar o'rtasidagi mehr-oqibat va yomonlikni, do'stlik yoki dushmanlikni namoyon etuvchi sifatlar;
- hayotda aniq zafarlarga erishish yoki hokimiyatga egalikni taminlash omillari;
- o'ziga ishonch (assertivlik) yoki tushkunlik (nochorlik) holatlarida shaxsning hatti harakatlari. Odamlarga mehr-muhabbat v mehr-oqibat ko'rsatishga aloqador ijtimoiy xulq shakllari orasida alturizm, ya'ni, o'zgalarga beminnat yordam ko'rsatishga moyillikka aloqador say- harakatlar asrimizning eng muhim qadriyatlariga aylanib bormoqda.

Muloqot -ya'ni og'zaki nutqning o'zi diologik va monologik turlarga bo'linadi.

° Diologik nutqning mazmuni, uning karakteri, davomiyligi muloqotga kirishgan shaxslarning shaxsiy qarashlariga, qiziqishlariga, bir -birlariga bo'lgan munosabatlariga, maqsadlariga bevosita bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham o'qituvchi bilan o'quvchining, siyosiy rahbarlarining, diplomatlarning, ko'chada uchrashib qolgan dugonalarining, sevishgan ikki yoshning diologik suhbatlari bir -biridan farq qiladi.

° Monologik nutq esa bir kishining boshqa kishiga yoki kishilar jamoasiga nisbatan murojaati bo'lib, uning psixologik tuzilishi, fikrlarning mantiqan tugal bo'lishi, gapirayotgan paytda grammatik qonun - qoidalarga rioya qilish kerakligi kabi shartlari mavjud. Masalan, ma'ruzaga tayyorlanayotgan talaba tayyorgarlik paytidan boshlab, ma'ruza qilib bo'lgunga qadar, qator ichki ruhiy kechinmalarni boshdan kechiradi, unga ko'p kuch va vaqt sarflaydi. Diologik nutqqa nisbatan bu nutq turi murakkabroq hisoblanadi.

Xulosa

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, muloqot shaxs rivojlanishining fundamental ijtimoiy-psixologik omili bo'lib, u insonning jamiyatga moslashuvi, ijtimoiy tajribani egallashi hamda ongli faoliyat subyekti sifatida shakllanishini ta'minlaydi. Muloqot jarayoni orqali shaxs nafaqat axborot almashadi, balki ijtimoiy me'yorlar, qadriyatlar, xulq-atvor andozalari va madaniy tajribani o'zlashtiradi. Shu bois muloqotni faqat kommunikativ jarayon sifatida emas, balki shaxsiy va ijtimoiy taraqqiyotning muhim mexanizmi sifatida baholash maqsadga muvofiqdir.

Maqolada tahlil qilingan identifikatsiya, refleksiya va stereotipizatsiya mexanizmlari muloqot jarayonida shaxslararo idrok va o'zaro tushunishning psixologik asoslarini ochib beradi. Ushbu mexanizmlar muloqotning samaradorligini oshirishi bilan bir qatorda, noto'g'ri

idrok va xulosalarga olib kelishi ham mumkinligi ilmiy manbalar asosida asoslab berildi. Bu esa shaxslararo munosabatlarda ongli yondashuv va psixologik bilimlarning zarurligini ko'rsatadi.

Shuningdek, muloqotning so'zli va so'zsiz shakllari, xususan, mimika, pantomimika, intonatsiya va tana harakatlarining kommunikativ jarayondagi ulushi muloqotning mazmuniy tomonini boyitishi ilmiy dalillar bilan yoritildi. Mehrabian tadqiqotlari asosida so'zsiz vositalarning ahamiyati yuqori ekani, muloqot samaradorligi faqat verbal nutq bilan cheklanmasligi aniqlandi. Bu holat ayniqsa pedagogik, rahbarlik va ijtimoiy faoliyat bilan bog'liq kasblarda muhim ahamiyat kasb etadi.

Muloqotning ijtimoiy xulqni boshqarish va muvofiqlashtirishdagi roli alohida e'tiborga loyiqdir. Ijtimoiy ta'sir, hukmronlik va bo'ysunish, muvaffaqiyatga intilish yoki qochish kabi xulqiy yo'nalishlar bevosita muloqot jarayonida namoyon bo'ladi va shaxsning jamiyatdagi mavqei hamda psixologik holatini belgilaydi. Ayniqsa assertiv xulqning shakllanishida muloqot madaniyatining ahamiyati katta ekanligi qayd etildi. Umuman olganda, muloqot shaxsning intellektual, emotsional, axloqiy va estetik rivojlanishining integrativ omili sifatida namoyon bo'ladi. Samarali muloqot ko'nikmalarini shakllantirish, ijtimoiy-psixologik bilimlardan ongli foydalanish hamda shaxslararo munosabatlarda madaniyatli yondashuvni rivojlantirish jamiyat barqarorligi va barkamol shaxsni tarbiyalashning muhim sharti hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, muloqotni o'rganish va uni amaliyotga tatbiq etish masalalari zamonaviy psixologiya fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib qolaveradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. А.А Бодалев Психология общения
2. Mehrabian.A. Ferris S.R(1967)
3. А.Н.Леотйев . Избранные психологические произведения
4. Шибутани. Т. Социальная психология
5. Немов Р.С,Алтунина У.Р Социальная психология